

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 277 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises.....	24
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	30
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Xalqaro standartlarning korxonaga eksportini oshishidagi ahamiyati.....	35
Sobitov Diyor Abbralxonovich	
Erkin iqtisodiy zonalar boshqaruvining tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari.....	40
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Xorazm viloyatida turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirish ko'rsatkichlarini ekonometrik modellashtirish va prognozlashtirishning ba'zi masalari.....	46
Jumaniyazova Ro'za Quvondiq qizi	
Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash.....	60
Rasulov Muxammad Bobur Fazliddin o'g'li	
Economic analysis of investment activity of enterprises.....	66
Shermatov Akhror Abduhakimovich	
Kichik biznesni rivojlantirishda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish yo'nalishlari.....	72
Z. Rahimova	
Влияние углеродного следа на экологическую устойчивость узбекистана.....	76
Саттарова Барно Шухратовна	
Moliya bozori dastaklari orqali xorijiy investitsiyalarni jalb etish modellarining uslubiy asoslari.....	84
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Maqsadli tushumlarning audit obyekti sifatidagi tasnifi va tavsifi.....	90
Ne'matov Oybek Ismatullayevich, Qambarov Abduazizbek	
Bank majburiyatlari tushunchasi, uning mazmuni va mohiyati.....	96
Muminova Parvina Ilhom qizi	
Sanoat korxonalariga berilayotgan soliq imtiyozlari ma'murchiligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligi.....	100
Turabov Ulug'bek Olimjonovich	
Tur operatorlari va sayohat agentliklarida xarajatlar va foyda tahlili va uning turlari.....	106
Taniyev Ahmadjon Bahromovich	
O'zbekistonda kredit bozorini rivojlantirish istiqbollari.....	113
Salimov Burxon Abubakirovich	
Social media marketing as a key strategy in modern business.....	125
Najimova Bakhtigul Abdilkasim qizi	
O'zbekistonda yashil mahsulotlar eksportini rivojlantirish orqali barqaror iqtisodiy o'sish va xalqaro integratsiyani ta'minlash.....	129
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Оценка и управление рисками в проектах строительства энергетических объектов.....	136
Махматкулов Жамшед Бахтиёрович	
Iqtisodiyotda ko'chmas mulk bozori hamda uning xususiyatlari.....	140
Ibragimov Qobil To'xtamishovich, Raimkulov Sherali O'rozdavlatovich, G'ffarov Husayn Aliyor o'g'li, Ismoilov Davronjon Ilxomjon o'g'li, Tashpulatova Shaxnoza Tursunpulatovna	
Ekologik turizmning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri va uni rivojlantirish istiqbollari (Jizzax viloyati misolida).....	144
Isomiddinov Sherzod Sirojiddin o'g'li	
Ways to improve personnel policy in improving the quality of financial services provided by financial institutions.....	148
Ergashev Umidjon Ibragimovich	
Qo'shilgan qiymat solig'ining budjet daromadlarini shakllantirishdagi ahamiyati.....	152
Djabbarov Anvar Muxammadsaliyevich	

Tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingini aniqlash va ulardan samarali foydalanish yo'llari	157
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
Tovar-moddiy zaxiralar auditini tashkil qilish masalalari	164
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich, Botirov Lazizbek Botirovich	
O'zbekiston tijorat banklari faoliyatida aktivlar daromadligini oshirish masalalari.....	168
Saxibjonov Muzaffar Salijanovich	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	174
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Strategic growth of global companies in contemporary environments.....	179
Djurabaev Otabek Djurabayevich	
Directions for management of the tax system.....	184
Sharokhmatov Abdurakhim Abdulamitovich	
Davlat korxonalarida moliyaviy samaradorlik va uni boshqarish tizimini takomillashtirish yo'nalishlari.....	188
Qarshiyev Nodirbek Olim o'g'li	
Проблемы, модели и методы оптимизации управления товарными запасами	193
Бабаджанов Шопулат Шомашрабович	
Literature review: the significance of digitization to management credit activity of commercial banks	200
Jo'rayev Eldor Berdibekovich	
O'zbekiston Respublikasining davlat budjeti.....	205
Ajibaeva Raiya Maxsudovna	
Yashil iqtisodiyot kontsepsiyasining shakillanishi, taraqqiyot bosqichlari va uning dolzarbligi.....	212
Kodirov Javlonbek Nematullayevich	
Bank plastik kartalari orqali masofaviy xizmatlarni takomillashtirish.....	219
Abdullayeva Dildora Qudratovna, Abdullayev Baxodirjon Valijon o'g'li, Almuratova Nurlio'lmasoy Naim qizi	
O'zbekistonda iqtisodiy o'sishni ekonometrik modellashtirish	223
Shamsiyeva Feruza Muratxodjayevna	
Mahalla faoliyati ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini tahlil qilishning nazariy asoslari.....	232
Aliqulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
O'zbekistonda lizing bozori tahlili.....	237
Boyev Bekzodjon Jo'raqul o'g'li, Shavkatov Behruz Rustam o'g'li	
Chakana savdoni rivojlantirishning mintaqaviy xususiyatlari	241
Ismoilov Shohjahon O'tkir o'g'li	
O'zbekistonda tibbiy xizmatlarning rivojlanish tendensiyalari, tarkibiy tuzilish tasnifi va marketing segmentlari	244
Axmedov Zafarjon A'zamovich	
Мировой опыт и перспективы развития свободно экономическких зон в Республике Узбекистан.....	250
Кадирова Истора Кадирова	
Перспективы реформирования налоговой системы Республики Узбекистан в условиях глобализации.....	254
Буранова Лола Вахобовна, Садиков Искандар Гайратович	
O'zbekiston 2030 strategiyasi – islohotlar tizimligida ipoteka kreditining dolzarbligi.....	263
A'zamxo'jayeva Nihola	
O'zbekistonda sug'urta mexanizmlarini rivojlantirish istiqbollari	267
Shoraximova Zilola Nosirdjanovna	
Biologiya va tibbiyotda matematik statistika	271
Voxidov Alikul Melitoshevich	

BIOLOGIYA VA TIBBIYOTDA MATEMATIK STATISTIKA

Voxidov Alikul Melitoshevich

Samarqand davlat tibbiyot universiteti, iqtisod fanlar nomzodi, katta o'qituvchi
Orazbaeva Ayjamal Amanaliyevna, Baltayev Jahongir Usmon O'g'li
Samarqand davlat tibbiyot universiteti, 2-son Davolash fakulteti talabalari

Annotatsiya: Ushbu maqolada tibbiy va biologik tadqiqotlarda statistik tahlilni o'tkazishning asosiy masalalariga bag'ishlangan. Tajribadan olingan ma'lumotlarga statistik ishlov berish murakkab ko'p bosqichli jarayon bo'lib, to'plangan statistik ma'lumotlarning sifati, ularni qayta ishlash va tushunish natijalari ilmiy tashkil etish darajasiga hal qiluvchi ta'sir ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: Tibbiyot va statistika, tasodifiy tanlab olish va tajribaning xususiyatlari bo'yicha namuna olish.

Abstract: This article is devoted to the main issues of statistical analysis in biomedical research. Statistical processing is a complex multi-stage process, the quality of accumulated statistical data, the results of their processing and comprehension depend crucially on the level of scientific organization.

Key words: Medicine and statistics, random sampling and sampling modeling based on the properties of the general population.

Аннотация: Данная статья посвящена основным вопросам проведения статистического анализа в медико-биологические исследований. Статистическая обработка представляет собой сложный многоступенчатый процесс, от уровня научной организации которого решающим образом зависит качество накапливаемых статистических данных, результаты их обработки и осмысления.

Ключевые слова: медицина и статистика, случайная выборка и моделирование выборки по свойствам генеральной совокупности.

KIRISH

Maqolada tibbiyotda statistik tahlil va tibbiy-biologik tadqiqotlarning asosiy masalalari yoritilgan. Statistik ishlov berish murakkab ko'p bosqichli jarayon bo'lib, to'plangan statistik ma'lumotlarning sifati, ularni qayta ishlash va tushunish natijalari ilmiy tashkil etish darajasiga hal qiluvchi ta'sir ko'rsatadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ilmiy-tadqiqot ishlarining muhim ko'rsatkichi uning samaradorligidir. Ishning samaradorligi umumlashtirish uchun mos bo'lgan va yangi ma'lumotlarni olishga hissa qo'shadigan holatlarda yuqori natijalarga erishish mumkin. O'tkazilgan tadqiqotlarning samaradorligi asosan eksperimentni rejalashtirish, sahnalashtirish va o'tkazish sifati, shuningdek olingan natijalarni chuqur tahlil qilish bilan belgilanadi. Tadqiqot o'tkazishda ushbu bosqichlarning barchasi bir xil darajada muhim rol o'ynaydi.

Hozirgi vaqtda biologlarning matematik tayyorgarligi darajasi har xil bo'lishi mumkin. Hatto ishonchli ma'lumotlarni olish uchun maxsus yozilgan kompyuter dasturlari ham ma'lum bir tadqiqotchilar tomonidan turli maqsadlari uchun ishlatilishi mumkin. Tajriba materiallariga qo'llaniladigan matematik statistikaning bir xil usullari ishonchlilik qiymatlarini olishda farq qiladi va ishlov beruvchining kutgan natijalaridan farq qilishi mumkin.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqolada tibbiyotda statistik tahlil va tibbiy-biologik ma'lumotlarni qiyoslash, solishtirma tahlil va boshqa usullardan foydalanildi. Tibbiy tashxisni aniqlashda tajribadan olingan ma'lumotlarga statistik ishlov berish murakkab ko'p bosqichli jarayon bo'lib, to'plangan statistik ma'lumotlarning sifati, ularni qayta ishlash va tushunish natijalari ilmiy tashkil etish darajasiga hal qiluvchi ta'sir ko'rsatadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Materiallarni tahlil qilish sifatida asosiy ahamiyatga ega bo'lgan xatolar, ularni aniqlash juda qiyin. Ushbu turdagi xatoliklar jadval, grafik, ishonchlik qiymatlari intervallarida va hokazolarda keltirilgan individual ko'rsatkichlarning ishonchligini noto'g'ri aniqlashni o'z ichiga oladi.

Eksperimental tadqiqotlar natijalarining informatsion tarkibi ko'p jihatdan statistik ishlov berish chuqurligi va ularni taqdim etish sifati bilan belgilanadi. O'rganilayotgan hodisa to'g'risida ishonchli taxmin qilish uchun faqat namuna qismlari ishlatiladi, chunki butun tajribani tekshirish deyarli mumkin emas (minglab, yuz minglab, millionlab subyektlar).

Namuna tajribaning barcha xususiyatlarini aks ettirishi kerak, shunda har qanday tadqiqotchi sizning tadqiqotlaringiz natijalarini tushunishi mumkin.

Ushbu shartga erishishning asosiy usullari: 1) Tasodifiy tanlov; 2) Tajribaning xususiyatlari bo'yicha namunani modellashtirish.

Tajribani tashkil qilishda zarur va etarli miqdordagi sub'ektlar masalasi muhim ahamiyatga ega. Subyektlarning kichik soni ($n < 10$) tajriba natijalarning aniqligini ta'minlamaydi. Katta miqdor ($n > 30$) esa tadqiqotning olib borishda mehnat, vaqt va xarajatlarni oshiradi.

Tadqiqot natijalarining statistik ishonchligi yoki statistik ahamiyati tanlov yoki namuna hajmiga ma'lum talablarni qo'yadigan statistik xulosalar usullari yordamida aniqlanadi.

Namuna soni bo'yicha umumiy tavsiyalar:

1. Diagnostika texnikasini ishlab chiqishda eng katta namuna hajmi talab qilinadi - 200 dan 1000-2500 gacha.

2. Agar 2 ta namunani taqqoslash zarur bo'lsa, ularning umumiy soni kamida 50 kishi bo'lishi kerak; taqqoslangan namunalar soni taxminan bir xil bo'lishi kerak.

3. Agar biron bir xususiyat o'rtasidagi munosabatlar o'rganilsa, unda namuna hajmi kamida 30-35 kishi bo'lishi kerak.

4. O'rganilayotgan xususiyatning o'zgaruvchanligi qanchalik katta bo'lsa, namuna hajmi shunchalik katta bo'lishi kerak. Shuning uchun o'zgaruvchanlikni namuna olish bir xilligini oshirish orqali kamaytirish mumkin, masalan, jinsi, yoshi va boshqalar.

Statistik ishlov berish zarurati va eksperimental ma'lumotlarni taqdim etish biologlar tavsiflovchi usuldan eksperimental natijalarni tahlil qilishga o'tishlari bilanoq paydo bo'ldi. Darhaqiqat, o'lchovlar va ma'lumotlarni qayta ishlash bilan shug'ullanadigan tadqiqotchi o'lchov natijalaridan eng foydali ma'lumotlarni olish uchun doimiy ravishda matematik statistikaning asosiy asoslariga murojaat qilishi kerak. Biologik hodisalarni tahlil qilish uchun matematik bilimlardan foydalanishning birinchi tajribalari Frensis Galtonga (1889) tegishli bo'lib, u statistik tahlildan foydalanib, odamlarda individual xususiyatlar o'rtasidagi bog'liqlikni va qarindoshlar o'rtasidagi o'xshashlik darajasini odamlarning o'sishi kabi murakkab belgilari asosda baholadi. F.Galton birinchi marta biometriya tushunchasini ilmiy adabiyotlarga kiritdi.

F.Galtonning tadqiqotlari izdoshi, shogirdi, muxlisi va targ'ibotchisi Karl Pirson tomonidan davom ettirildi. Pirson biologik hodisalarni tavsiflashda statistik ko'rsatkichlardan foydalanish nazariyasi va amaliyotini rivojlantirishga katta hissa qo'shdi.

F.Galton va, K.Pirson inson o'sishini nazorat qiluvchi genetik komponentlarni ajrata olmagan bo'lsada, bu mualliflar o'z ishlari bilan biologlarning e'tiborini turli xususiyatlarni tahlil qilish usullaridan biri sifatida statistikaga qaratdilar. Keyinchalik Robert Fisher (1918) belgilarning shakllanishi va rivojlanishiga hissa qo'shadigan individual omillarni baholashga katta hissa qo'shdi.

XX asrning 60-yillaridan boshlab matematik statistika biologiya, tibbiyot va qishloq xo'jaligi sohasidagi eksperimental ma'lumotlarni tahlil qilish uchun zarur shartga aylandi. Eksperimental ma'lumotlarning statistik hisob-kitoblaridan foydalanish zarurligiga ta'sir qilgan omillardan biri shundaki, barcha biologik obyektlar qarama-qarshi xususiyatlarga ega.

Turli xil obyektlardagi xususiyatlarning o'zgaruvchanligining keng amplitudasi eksperimentatorlarni ma'lumotlarni o'rtacha hisoblash va o'zgaruvchanlik chegaralarini va xususiyatlar orasidagi bog'lanish kuchini baholashga majbur qiladi.

Biologik hodisalarni tahlil qilish uchun statistik usullarni joriy etish jarayoniga ta'sir ko'rsatgan yana bir muhim holat shundaki, deyarli barcha biologik hodisalar va xususiyatlar alohida obyektlarga emas, balki obyektlarning butun to'plamiga xos bo'lgan statistik qonunlarga bo'ysunadi.

Ma'lum bo'lishicha, agar biz har qanday biologik xususiyatlarni yagona jamlanmasini o'lchash orqali olingan ma'lumotlarni guruhlasak, unda bu sof statistik jamlanma shakliga ega bo'ladi. Shuning uchun matematik statistika so'zi biologiya fanida biologik statistika yoki biometriya deb nomlana boshladi.

Shunday qilib, biologik statistika yoki biometriya-bu biologiya, tibbiyot va qishloq xo'jaligidagi eksperimental ma'lumotlarni matematik statistika usullari bilan tasniflash, tizimlashtirish va qayta ishlashni o'z ichiga olgan ilmiy bilim sohasi.

Ko'pgina tadqiqotlarning maqsadi ma'lum bir sohada ma'lumot olishga yordam beradigan ma'lumotlarni to'plashdir, keyinchalik unni biror bir sohada qo'llash uchun. Odatda ma'lumotlar tadqiqotchilar tomonidan shaxslar namunasi olinadi. Har qanday tadqiqot ishining maqsadi ushbu ma'lumotlarni guruhlash va ulardan ishonchli ma'lumotlarni olishdir. Bir-biridan ma'lum bir xususiyat bilan bir oz farq qiladigan, ammo ba'zi bir muhim xususiyatlar bo'yicha o'xshashlikni saqlaydigan har qanday aniqlanadigan obyektlar to'plami jamlanmasi deb ataladi. Jamlanma bu hayvonlar, o'simlik maydonlari, hayvon zotlari yoki madaniy o'simliklarning xilma-xilligi, bakteriyalar, virus shtammlari va boshqalar kiradi. Jamlanma alohida a'zolar yoki birliklar bilan ifodalanadi.

A'zolar yoki birliklar to'plami jamlanma hajmi deb ataladi. Har bir jamlanma birligining o'lchangan qiymatining o'zi jamlanma varianti deb ataladi. Jamlanma variantlari orasidagi farqlar variatsiya yoki dispersiya deb ataladi.

Agar har qanday namunaning jamlanmasini orqali va jamlanmaning har bir variantini orqali belgilasangiz, unda bu holda jamlanmadagi bir qator variantlarni sifatida yozish mumkin. Misol tariqasida, hayvonlarda biron bir moddaning yurak faoliyatiga ta'siri tekshirilsa, unda desak, u hayvonlar soni deb olish mumkin. Unda, moddaning har bir hayvon faoliyatiga ta'siri jamlanmaning variantidir.

Agar o'lchangan material umumiy katta materialning faqat bir qismi bo'lsa, unda bunday tanlov namunaviy tanlov jamlanmasi deb ataladi va namunaviy tanlovdan olingan barcha ulkan materiallar umumiy tanlov jamlanmasi deb ataladi. Masalan, agar biron bir bug'doy navining o'lchangan 100 donasi hajmi bo'lgan namunaviy jamlanma bo'lsa, unda butun bug'doy navining donining og'irligini hajmi $n \rightarrow \infty$ ga teng bo'lgan umumiy jamlanma deb hisoblash mumkin.

Ma'lumotlarni qayta ishlash va olingan hisob-kitoblarni talqin qilish tajribada qanday belgilar o'lchanganiga bog'liq. Biologik obyektlarning belgilari asosan uchta toifada ifodalanadi.

1. Muayyan sifat bilan farq qiladigan jamlanma belgilari. Bunday belgilar yuqori sifatli yoki muqobil deb nomlanadi. Masalan, jamlanma G. Mendel tajribalarida bo'lgani kabi qizil va oq no'xat gullari bilan ifodalanadi.

2. Miqdoriy o'lchovga ega bo'lgan belgilar, ammo jamlanmaning individual variantlari orasidagi farqlar butun sonlar bilan ifodalanadi. Masalan, qushlarda qo'yilgan tuxum soni. Bunday miqdoriy o'zgaruvchanlik va bunday miqdoriy belgilar diskret deb ataladi.

3. Miqdoriy o'lchovga ega bo'lgan belgilar, ammo jamlanmaning individual variantlari o'rtasida aniq belgilangan (diskret) chegaralar mavjud emas. Masalan, hayvonlarning tirik vazni kilogramm bilan ifodalanadi, lekin grammda emas. Bunday o'zgaruvchanlik va bunday belgilar doimiy o'zgaruvchanlik bilan miqdoriy belgilar deb ataladi (o'lchov belgilari, doimiy).

Agar o'rganilayotgan biologik obyekt biron bir belgining o'lchovlari amalga oshirilsa, ular obyektlarni o'lchash tartibida jurnallarda qayd etiladi, ya'ni material ko'pincha tartibsiz (xaotik) tartibda raqamlar to'plamidir. Ushbu raqamli qiymatlarni ko'rib chiqishda biron bir tartibni aniqlash mumkin emas. Materialni tartibga solish uchun ba'zi oddiy qoidalar mavjud.

1. Olingan ma'lumotlarni ularning qiymatini oshirish yoki miqdorlarni kamaytirish tartibida qayta yozishingiz mumkin. Ma'lumotlarni tartibga solishning bu usuli tartiblangan deb ataladi. Ma'lumotlarning reytingi eksperimental materialning tabiati haqida bir oz ma'lumot beradi.

Shunday qilib, variantning minimal va maksimal qiymatlari qat'iy belgilanadi, ular o'zgaruvchanlik chegaralari deb ataladi. Variantlarning eng kichik qiymati minimal qiymat (min), eng kattasi esa maksimal qiymat (max) deb ataladi. Bunday tartiblangan raqamlar seriyasining markazida belgining "o'rtacha qiymati" bo'lgan variantning asosiy soni jamlangan.

Misol. Universitetda jismoniy tarbiya darsida birinchi kurs talabarlari o'rtasida yurak faoliyatining ishlashini o'rganish bo'yicha tadqiqotlar o'tkazildi. 30 talabaning yurak urishi o'rganildi. Quyidagi ma'lumotlar olingan: 65, 64, 63, 62, 68, 77, 68, 64, 73, 78, 65, 68, 62, 78, 62, 67, 69, 65, 71, 72, 68, 62, 63, 71, 68, 73, 67, 69, 68, 65. Biz birinchi kurs talabalarida yurak urish tezligini oshirish tartibida jamlanma variantlarini tartiblaymiz; 62, 62, 62, 62, 63, 63, 64, 64, 65, 65, 65, 65, 67, 67, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 69, 69, 71, 71, 72, 73, 73, 77, 78, 78.

Bunday tartiblangan qator yurak urish tezligi kabi xususiyatning o'zgaruvchanlik chegaralari, chegaralarida ekanligi haqida tushuncha beradi. Yurak urish tezligining o'rtacha qiymatini taxminan 70 ga teng deb hisoblash mumkin.

Tartibga solishning yana bir vizual usuli-bu jamlanmaning varianti. Birgalikda topilgan barcha turdagi variantlarni ustunda yozish kerak. Raqamlar kichikroq qiymatdan kattaroq qiymatga o'sish tartibida, ya'ni 1 dan 8 gacha yoki kamayish tartibida, ya'ni 8 dan 1 gacha yozilishi mumkin. Biz raqamlarni o'sish tartibida yozamiz va har bir raqam taqsimotda necha marta paydo bo'lishini aniqlaymiz. Keyin taqsimotda uchrashgan turli xil variantlar sinflar deb nomlanadi va bilan belgilanadi va har bir sinfga mos keladigan raqamlar yoki chastotalar bilan belgilanadi va harfi bilan belgilanadi.

Yurak urish soni	62	63	64	65	67	68	69	71	72	73	77	78	Jami
taqsimotdagi qiymat necha marta uchraydi	4	2	2	4	2	6	2	2	1	2	1	2	30

Raqamlar va chastotalardan tashkil topgan bunday raqamlar qatori variatsion qator deb ataladi. Variatsiya seriyasi oddiy tartibga nisbatan taqsimot tasvirining aniqroq tasvirini beradi.

Tanlov qilish uchun siz quyidagi usullardan foydalanishingiz mumkin:

Oddiy tasodifiy tanlash:

Oddiy qayta tanlov. Bunday tanlovdan foydalanish har bir respondent namunaga teng ehtimollik bilan kirishi mumkin degan taxminga asoslanadi. Umumiy aholi ro'yxati asosida respondentlarning raqamlari ko'rsatilgan kartalar tuziladi.

Ular ketma-ket ko'rinishda joylashtiriladi, aralashtiriladi va tasodifiy karta ulardan chiqariladi, raqam yoziladi, keyin qayta takrorlanadi.

Protsedura bizga qancha namuna kerak bo'lsa, shuncha marta takrorlanadi. Toki tanlov birliklarini takrorlash tugaguncha.

Oddiy tasodifiy tanlovni yaratish tartibi quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi:

1. aholi a'zolarining to'liq ro'yxatini olish va ushbu ro'yxatni raqamlash kerak. Eslatib o'tamiz, bunday ro'yxat tanlov asos deb ataladi;

2. taxminiy tanlov hajmini, ya'ni so'ralganlarning kutilgan sonini aniqlang;

3. tasodifiy sonlar jadvalidan tanlangan birliklarni talab qiladigan sonlarni chiqarib oling. Agar tanlovda 100 kishi bo'lishi kerak bo'lsa, jadvaldan 100 ta tasodifiy raqam olinadi. Ushbu tasodifiy raqamlar kompyuter dasturi tomonidan yaratilishi mumkin.

4. ro'yxatdan tanlangan raqamlari yozilgan tasodifiy raqamlarga mos keladigan tasodifiy sonlarni tanlang.

Oddiy tasodifiy tanlov aniq afzalliklarga ega. Ushbu usulni tushunish juda oson. Tadqiqot natijalari o'rganilayotgan tajribaga tarqalishi mumkin. Statistik xulosalarni olishning aksariyat yondashuvlari oddiy tasodifiy tanlab olish orqali ma'lumot to'plashni o'z ichiga oladi. Biroq, oddiy tasodifiy tanlovni olish usuli kamida to'rtta muhim cheklovga ega:

1. oddiy tasodifiy tanlovni olishga imkon beradigan kuzatuv asosini yaratish ko'pincha qiyin.

2. oddiy tasodifiy tanlovni qo'llash natijasi katta tajriba yoki katta geografik hududda taqsimlangan tajriba bo'lishi mumkin, bu ma'lumotlarni yig'ish vaqti va narxini sezilarli darajada oshiradi.

3. oddiy tasodifiy tanlovni olish natijalari ko'pincha boshqa tasollik usullarini qo'llash natijalariga qaraganda past aniqlik va katta standart xato bilan tavsiflanadi.

Oddiy takrorlanmaydigan tanlov. Tanlov olish tartibi bir xil, faqat respondentlarning raqamlari ko'rsatilgan kartalar qayta kiritilmaydi.

Tizimli ehtimollik tanlov. Bu oddiy ehtimollik tanlovning soddalashtirilgan versiyasidir. Umumiy aholi ro'yxati asosida respondentlar ma'lum bir oraliqda (K) tanlanadi. K qiymati tasodifan aniqlanadi. Eng ishonchli natijaga bir hil umumiy tajribada erishiladi, aks holda qadam kattaligi va namunaning ba'zi ichki takrorlanish qonuniyatlari (tanlovni aralashtirish) mos kelishi mumkin. Kamchiliklari: oddiy ehtimollik tanlov bilan bir xil.

Ketma-ket tanlov olish. Tanlov birliklari statistik seriyalardir (oilalar, maktab, brigada va boshqalar). Tanlov elementlar doimiy tekshiruvdan o'tkaziladi. Statistik birliklarni tanlash tasodifiy yoki tizimli tanlab olish turi bo'yicha tashkil etilishi mumkin.

Ko'pincha oddiygina "o'rtacha" deb ataladigan arifmetik o'rtacha barcha o'zgaruvchilarni qiymatlarni qo'shish va bu yig'indini tanlovdagi qiymatlar soniga bo'lish orqali aniqlanadi. Buni algebraik formula yordamida quyidagicha yozish mumkin:

$$x = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n}$$

Arifmetik o'rtacha qiymat bir qator xususiyatlarga ega:

Agar tanlovning har bir qiymatiga bir xil miqdor qo'shilsa yoki olib tashlansa yoki ko'paytirilsa va bir xil miqdorga bo'linsa, arifmetik o'rtacha bir xil miqdorga ko'payadi yoki kamayadi.

Ushbu tajribaning arifmetik o'rtacha qiymatidan individual variant tajribasining og'ishlarining algebraik yig'indisi nolga teng.

Og'ish kvadratlarining yig'indisi arifmetik o'rtacha qiymatdan tajriba varianti x har qanday boshqa qiymatdan og'ish kvadratlarining yig'indisidan kam.

Arifmetik o'rtacha qiymat tanlangan tajribani tavsiflovchi juda muhim parametrdir. U muhandislik, tibbiyot va biologiyadagi har qanday agregatlarni tavsiflash uchun ishlatiladi. Arifmetik o'rtacha qiymat-bu tajribaning umumlashtirilgan xarakteristikasi. Ko'pincha arifmetik o'rtacha qiymatning qiymati haqiqatan ham mavjud emas, masalan, 4,5 qo'yicha va boshqalar. Shu ma'noda arifmetik o'rtacha mavhum miqdor, ammo shu bilan birga, bu belgining odatiy holatini birgalikda tavsiflovchi o'ziga xos miqdordir. Biologiyada natijalarni taqdim etishda arifmetik o'rtacha qiymat deb belgilanadi, noaniq chegaralari va qiymatlarda katta tarqalishi bo'lgan namunalarning arifmetik o'rtacha qiymatini bilish ayniqsa muhimdir. Misol. Jismoniy tarbiya darsida 10 ta birinchi kurs talabalarining yurak urish tezligi o'lchandi. Quyidagi ma'lumotlar olingan: 62, 65, 72, 68, 69, 71, 63, 67, 64, 62.

Bu holda arifmetik o'rtacha quyidagicha hisoblanadi. Jismoniy tarbiya darsida 10 ta birinchi kurs talabalarining yurak urish tezligining o'rtacha arifmetik qiymati 66,3 ni tashkil qiladi. Shunga ko'ra .

O'rtacha kvadrat qiymat o'rtacha arifmetik qiymatni variatsiya yoki tarqalish qiymati atrofida aniqlanadi. Bu tajribaning individual birliklari atributi qiymatlarining arifmetik o'rtacha qiymatdan og'ishlarini ko'rib chiqishga asoslangan. Bunday holda, variantlarning arifmetik o'rtacha qiymatdan og'ishlarini o'rtacha hisoblash usuli qo'llaniladi, bu ularning algebraik yig'indisining nolga tengligi tufayli qiyinchilikni chetlab o'tishga imkon beradi. Ushbu usul variantlarning o'rtacha qiymatdan og'ish kvadratlarini hisoblash uchun kamayadi, ularning keyingi o'rtacha qiymati.

O'rtacha kvadrat og'ish () kvadrat dispersiyaning ildizidir:

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 f_i}{\sum f_i}} \quad (1)$$

O'rtacha kvadrat og'ish uning o'rtacha o'rganilayotgan tajribada qanchalik o'zgarib turishini ko'rsatadi va variantlar bilan bir xil o'lchov birliklarida ifodalanadi.

Misol

62-66,3=-4,3, 65-66,3=-1,3, 72-66,3=5,7, 68-66,3=1,7, 69-66,3=2,7, 71-66,3=4,7, 63-66,3=-3,3, 67-66,3=0,7, 64-66,3=-2,3, 62-66,3=-4,3.

Biz har bir og'ishni kvadratga aylantiramiz. $-4,3 \cdot -4,3=18,49$, $-1,3 \cdot -1,3=1,69$, $5,7 \cdot 5,7=32,49$, $1,7 \cdot 1,7=2,89$, $2,7 \cdot 2,7=7,29$, $4,7 \cdot 4,7=22,09$, $-3,3 \cdot -3,3=10,89$, $0,7 \cdot 0,7=0,49$ $-2,3 \cdot -2,3=5,29$, $-4,3 \cdot -4,3=18,49$.

Har bir og'ish kvadratining yig'indisini topamiz $18,49+1,69 +32,49 +2,89 +7,29+22,09+10,89+0,49+5,29+18,49=120,1$.

120,1 ning ildizdan chiqaramiz. Shunday qilib, biz $\sigma=10.96$ ni hisobladik.

Namuna olish variantlari natijalarini taqdim etish uchun o'rtacha arifmetik (M) va o'rtacha xato (m) $M \pm m$ formulada ko'rsatilgan va grafiklarda mos keladigan xato $\perp \top$ shaklida o'rnatilgan. Ushbu xatolik quyidagi formula bo'yicha hisoblanadi:

$$m = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \quad (2),$$

$$m = \frac{\sigma}{\sqrt{n-1}} \quad (3).$$

Bu yerda m- o'rtacha arifmetik xato, σ - tanlangan tajribaning o'rtacha kvadrat og'ishi; n-namuna hajmi (o'lchovlar yoki sub'ektlar soni). Formuladan ko'rinib turibdiki, belgining xilma-xilligi (kattaligi) qanchalik katta bo'lsa, xato shunchalik katta bo'ladi va namuna soni qancha ko'p bo'lsa, xato shunchalik kichik bo'ladi Agar barcha obyektlar bir xil bo'lsa, ya'ni xilma-xillik nolga teng bo'lsa, unda xato nolga teng bo'ladi (). Bunday holda, hatto bitta nusxa ham butun tajribani aniq tavsiflaydi. Masalan: biz (1) formula yordamida σ qiymatini hisoblab chiqdik.

Agar namuna 30 dan kam bo'lsa, o'rtacha arifmetikni hisoblash uchun (3) formuladan foydalanamiz. Agar n 30 dan ortiq bo'lsa, o'rtacha arifmetikni hisoblash uchun (2) formuladan foydalaniladi. (3) formuladan foydalanib ni topamiz.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Shunday qilib, olingan ma'lumotlarni qayta ishlash va taqdim etish tasodifiy tanlovni olish va klinik tadqiqotlar umumiy tajribasining xususiyatlari bo'yicha tanlovviy modellashtirish bir necha asosiy bosqichlarni o'z ichiga oladi: tahlil qilingan belgining xususiyatini aniqlash (miqdoriy, sifat); bog'liq yoki mustaqil guruhlar; normal taqsimot turini aniqlash. Statistik tahlil usullarini tanlashning etarligi olingan ma'lumotlarni to'g'ri talqin qilishda hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Статистический портал StatSoft. <http://www.statsoft.ru/home/portal/default.Asp>.
2. Реброва О. Ю. Описание процедуры и результатов статистического анализа медицинских данных в научных публикациях. <http://www.mediasphera.ru/mjmr/2000/4/r4-00-21.htm>.
3. Гланц С. Медико-биологическая статистика. М., 1999: стр. 250-255
4. Ефимова М. Р., Петрова Е. В., Румянцева В. Н. Общая теория статистики. М., 2005: 413 с.
5. Ребров О. Ю. Статистический анализ медицинских данных. Применение пакета прикладных программ STATISTICA. М., 2005: 305 с. Voxidov A. M.
6. Voxidov D. A. Tibbiy-biologik masalalarni chiziqli korrelyatsiya usulida hisoblash. Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali. <https://sciencebox.uz/index.php/jars/article/view/10207>. 04 April – 2024. 1-6 b.
7. Voxidov A. M., Voxidov D. A. Key features of learningapps in improving the knowledge of medical students. Eurasian journal of academic research. <https://www.in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/2939124> mart 2024. 141-145 b.
8. Voxidov A. M., Voxidov D. A. Oilaviy shifokor mutaxassislarining malakasini oshirish tizimida samarali masofadan o'qitishning pedagogik shartlari. Вестник ТМА, 2024. www.tma-journals.uz. 10 may 2024. 36 b.
9. Vokhidova D.N., Usmanova D.D., Khozhimetov D.N. "Role of HIF-1 α in the Development of Pathogenesis of Ischemic Brain Damage." *Problems of Biology and Medicine, no. 1 (116), 2020, pp. 214-218.
10. Vokhidova D.A., Usmanova D.D., Khodjimetrov D.N., Vokhidov A.M. Molecular Markers in Ischemic Stroke: Genetic Polymorphisms and Risk Assessment. American Journal of Medicine and Medical Sciences 2024, 14(9): pp. 2307-2310.
11. Ходжиметов Д.Н., Кариев Г.М., Асадуллаев У.М., Якубов Ж.Б., Вохидов А.М. Современные методы нейрорадиологической диагностики медуллобластомы: роль КТ, МРТ и дополнительных методик визуализации. "Science and Education" Scientific Journal / www.openscience.uz. August 2024 / Volume 5 Issue 8. С.30-39.
12. Ходжиметов Д.Н., Кариев Г.М., Асадуллаев У.М., Якубов Ж.Б., Вохидов А.М. Применение методики ультразвукового измерения внутричерепного давления у больных с опухолями головного мозга. "Science and Education" Scientific Journal / www.openscience.uz August 2024 / Volume 5 Issue 8. С. 40-49.
13. Ходжиметов Д.Н., Асадуллаев У.М., Якубов Ж.Б., Вохидов А.М. Эффективность микрохирургической декомпрессии в лечении невралгии тройничного нерва: анализ 46 случаев. "Science and Education" Scientific Journal / www.openscience.uz August 2024 / Volume 5 Issue 8. С. 22-29.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
